

Schweizerische Zeitschrift für

GanzheitsMedizin

Komplementärmedizin ■ Ernährungsmedizin ■ Gesundheitsprävention

Jörg Melzer
Reinhard Saller

Der «Naturarzt» Alfred Vogel (1902–1996)

Sozialgeschichtliche Hintergründe
seiner beruflichen Tätigkeit

Sonderdruck aus
Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2003;15(2):66–72 + 15(3):118–123

Verlag für GanzheitsMedizin

Offizielles Organ der Union schweizerischer
komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen

Jörg Melzer
Reinhard Saller

Der «Naturarzt» Alfred Vogel (1902–1996)

Sozialgeschichtliche Hintergründe seiner beruflichen Tätigkeit

Nachdem gesicherte biographische Daten über Alfred Vogel bekannt sind [1], geht es darum, einen Überblick über die sozialgeschichtlichen Hintergründe zu geben, angesichts derer er als «Naturarzt» tätig wird.

Familiäre Sozialisation

In bescheidenen Verhältnissen (Abb. 1)¹ 1902 in Aesch bei Basel geboren, wird Alfred Vogel im familiären Kontext schon in der Vorschulzeit auf Heilkräuter aufmerksam. Tradiertes volksheilkundliches Wissen vermitteln ihm sein Vater (Abb. 2)², der ihm auf ausgedehnten Spaziergängen einheimische Heilpflanzen zeigt und erklärt, sowie seine kräuterkundige Grossmutter. Der prägende Charakter dieser Sozialisation wird in Äusserungen von Vogel deutlich, wie etwa, dass die durch das Sammeln von Pflanzen entstandene «Heilkräuterapotheke» auf dem Dachboden des elterlichen Hauses, sein «ganzes unerschütterliches Vertrauen gefangen nahm». Dieses Vertrauen in die «Heilkraft der Kräuter», so sagt er in einem rückblickenden Resümee, sei nie enttäuscht worden [2].

Nach seiner Schulzeit in Therwil und einer kaufmännischen Ausbildung beginnt er seine Berufstätigkeit 1923 im

Aufbauend auf gesicherten biographischen Daten über den Schweizer Alfred Vogel folgt ein Überblick über sozialgeschichtliche Hintergründe seines Berufswegs als «Naturarzt». Durch die Sozialisation in seiner Familie, insbesondere durch seinen Vater und seine Grossmutter, wird A. Vogel schon als Kind auf den volksheilkundlichen Gebrauch von Heilpflanzen aufmerksam. Ab 1923 schafft er sich als Reformhausinhaber in Basel die wirtschaftliche Grundlage, um eine naturheilkundliche Ausbildung und seine Anerkennung zum «Naturarzt» zu finanzieren sowie ein «Diät-Kurheim» nahe St. Gallen zu eröffnen. Eine tiefe Religiosität kennzeichnet sein Weltbild und seine medizinisch-therapeutische Auffassung über Frischpflanzenpräparate, die er nachweislich ab den 40er Jahren entwickelt und ab 1963 in grösserem Umfang in der «Bioforce AG» herstellt.

Schlüsselwörter: A. Vogel, Naturarzt, Naturheilkunde, Frischpflanzenzubereitungen, Phytotherapie, Medizingeschichte

The Naturopath Alfred Vogel (1902–1996)

Socio-historical background to his occupational activity

Based upon proven biographic data about the Swiss Alfred Vogel, an overview about the socio-historical background of his way to become a naturopath is given. Due to the socialisation in his family, especially through his father and grandmother, he becomes aware of the use of herbs in folk medicine. From 1923 on, he lays the financial ground which enables him to train in naturopathy, be registered as a naturopath and to run a small spa hotel close to St. Gallen. His deep religiosity is characteristic of his worldview and his medical-therapeutic understanding of extracts from fresh plants which he develops in the 40ties and which he starts to produce on a larger scale in his "Bioforce AG" from 1963 on.

Key words: A. Vogel, naturopath, naturopathy, fresh plant extracts, phytotherapy, medical history

«Kolonialhaus Vogel»³ in Basel. Neben klassischen Kolonialwaren wie Rohrzucker und Ceylontee finden sich zunehmend Artikel wie Alpenkräuterseife, Arnikaseife, Birken-, Melissenbalsam, Oleum menthae jap., Wachholder-, Pfefferminz-, Kamillengeist und Teedrogen wie Alpenwegerich, Hagenbuttenkerne, Isländisch Moos und Weisskleblüten in seinem Warensortiment. Diese Orientierung, hin zu «Gesund-

heitsprodukten» im weitesten Sinne, drückt sich dann auch in der wechselnden Namensgebung für sein Geschäft aus. Vogel schwankt bei der Namensgebung eine Zeit lang zwischen «Spezialgeschäft für Naturheilkunde», «Spezialgeschäft für Lebensreform» und «Kräuter-Drogerie-Reformhaus» (Abb. 3)⁴, bis er sich in seinen Werbeanzeigen hauptsächlich für «Reformhaus Vogel» entscheidet.

¹ Bildarchiv Bioforce AG, Roggwil.

² Alfred Vogel Museum, Teufen.

³ Archiv A. Vogel GmbH, Teufen (AAVGT): Journal-Buch 1923, S. 1.

⁴ AAVGT: Inserate-Buch, Inserat aus der Zeitung «Baselstab» vom 26.05.1924.

Abb. 1. Geburtshaus von A. Vogel in Aesch bei Basel (heute).

Wirtschaftliche Grundlage und Popularisierung lebensreformerischer Ideen

Sein Reformhaus wird binnen kurzer Jahre ein wirtschaftlicher Erfolg, was zur Zeit der Industrialisierung und wirtschaftlichen Prosperität in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts durchaus im Rahmen des Möglichen lag. Bemerkenswert ist nur, dass Reformhäuser⁵ im Allgemeinen aus einer Kritik an den Folgen der Industrialisierung und rasanten wirtschaftlichen Entwicklung entstehen, gerade aber als Antwort auf diese Veränderungen florieren. Reformhäuser hatten sich zu einer Kaufhausalternative der sogenannten Lebensreform⁶ entwickelt und können daher als eine differenzierte Antwort einer komplexen Gesellschaft aufgefasst werden, die den Meinungspluralismus in unterschiedli-

Abb. 2. A. Vogel, 3. v. r., mit seinen älteren Geschwistern und Eltern (20er Jahre).

chen Erscheinungsformen ermöglicht. Die Lebensreform als informelle soziale Protestbewegung mit unterschiedlichsten ideologischen Richtungen (z.B. naturromantisch, religiös, völkisch, volksgesundheitlich) forderte angesichts des rasanten Wachstums der Metropolen und Industriegebiete ein einfacheres, natürlicheres Leben. Die Artikel des häuslichen Alltags, die für Lebensreformer notwendig waren, konnten bevorzugt in Reformhäusern gekauft werden. In Berlin beispielsweise soll sich die Zahl der Reform-

häuser von 1925 bis 1939 von 200 auf ca. 2000 Stück verzehnfacht haben [3]⁷.

Vogel beschränkt sich bei dem Warenangebot nicht nur auf die oben genannten Produkte, sondern entwickelt oder vertreibt bereits ab 1924 unter einem eigenen Markennamen «AVOBA (A. Vogel, Basel)» [4] Produkte wie z.B. Avoba-Kaffee, Avoba-Haferflocken, Avoba-Feigensirup, Avoba-Rohreis, Avoba-Shampoo, Avoba-Bananen-Cacao (Abb. 4)⁸. Bei diesen Waren fällt auf, dass es sich hauptsächlich um Nahrungs- und Genussmittel handelt. Und in der Tat liegt das Hauptinteresse von Vogel zu dieser Zeit, wie seine erste programmatische Schrift mit dem Titel «Kleiner Wegweiser für

Lebensreform» (1926) verdeutlicht, besonders in der Nahrungsreform (Abb. 5)⁹. In der Schrift bezeichnet er sich als «Ernährungstherapeut» und warnt vor dem «Gespenst im 20. Jahrhundert», der «modernen Lebensmittelindustrie», die überall ihre «Opfer» fordere [5]¹⁰. Denn durch die dort verwandten «chemisch-mechanischen Preparationsprozesse» würde die Nahrung ihrer «Vitamin- und Komplettstoffe» beraubt. Daher rät er dem Leser, in Anlehnung an die Worte Jean-Jacques Rousseau's, «kehre zurück zur

⁵ Der Begriff «Reformhaus» wurde nach dem momentanen Kenntnisstand im Jahre 1900 von Carl August Heynen in Norddeutschland geprägt [1].

⁶ Der Begriff «Lebensreform» findet sich bereits im Untertitel der 1890 erstmals in Dresden erscheinenden Zeitschrift «Die Volksgesundheit. Monatsschrift der Arbeitervereine für Gesundheitspflege, Lebensreform, Freikörperkultur, Heilkunde und Kleingartenwesen im Verband Volksgesundheit».

⁷ S. 13.

⁸ AAVGT: Inserate-Buch, Inserat aus der Zeitung «Volksgesundheit» vom 01.08.1928.

⁹ Nachlass A. Ruf.

¹⁰ S. 5 f.

**Spezialgeschäft für Naturheilkunde
Kräuter-Drogerie und Reformhaus
A. VOGEL, BASEL, Jurastrasse 1**

A. Vogels Getreide- und Fruchtkaffee, Avoba-Kaffee genannt
wird nicht nur von Magen- und Nervenkranken getrunken, sondern von allen, die ihre Gesundheit lieb haben

Abb. 3. Annonce für das «Reformhaus A. Vogel» in Basel (1924).

**Gesundheit durch
Rohkost und
Vollkornprodukte**
Neuzeitliche, naturreine, vitaminhaltige Nahrung

Avoba - Produkte

für Gesunde und Kranke erhalten Sie in den Reformhäusern sowie in unsern Depots. — Muster, Preislisten, Gratisliteratur und Bezugsquellen nachweis durch das

**Spezialgeschäft für Lebensreform
A. VOGEL, BASEL**
Jurastrasse 1
Wiederverkäufer verlangt Engros-Preisliste.

Abb. 4. Annonce für «Avoba-Produkte» (1928).

Natur». Jedoch meint Vogel damit, und das ist seine eigene Interpretation, die Rückkehr «vor allem zu den reinen unverfälschten Naturprodukten: ...zum Vollkornbrot, den Vollkornteigwaren, dem Vollreis (Rohreis genannt) mit dem gelblichen Silberhäutchen, dem unraffinierten, kalk- und eisenhaltigen, braunen Rohrzucker» [5]¹¹. An der Argumentation für das «Reine, Naturgemässe» fällt auf, dass Vogel eine weltanschauliche Forderung aus dem

¹¹ S. 7 f.

¹² Dies ist auch an der Wortwahl für die Zeitschriftenwerbung in Abb. 4 sichtbar: «naturreine, vitaminhaltige Nahrung».

¹³ S. 15, 20.

¹⁴ In den 90er Jahren spricht er auch von «vollwertiger Naturkost» [7, S. 806].

¹⁵ So z.B. die Aufforderung «glaubet, kämpfet, ringet» [10].

¹⁶ S. 54 f.

¹⁷ Andere Reformfirmen bzw. Produkte für die er wirbt sind: Sanitas-Brot, Edentee oder Frugella-Kraftsuppe des Natura-Werks Hannover, für deren Produkte er die Generalvertretung in der Schweiz übernommen hat [5].

¹⁸ AAVGT: Bilanz-Tabellen A. Vogel Basel, S. 1.

¹⁹ AAVGT: Bauplan 1929.

²⁰ AAVGT: Reformhäuser, Buchhaltungen 1963/64. Die Reformhäuser in Basel und Bern betreibt er bis in die 60er Jahre.

**Kleiner Wegweiser
für
Lebensreform.**

A. Vogel.
Ernährungstherapeut
Basel.

Abb. 5. Titelseite der ersten Publikation von Vogel «Kleiner Wegweiser für Lebensreform» (1926).

18. Jahrhundert («zurück zur Natur») mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis aus dem 20. Jahrhundert (Vitamine werden erst seit 1912 so genannt) und seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen verbindet.¹²

Seine Überzeugung von der Notwendigkeit einer «natürlichen Nahrung» basiert darauf, «Naturprodukte in möglichst unveränderter Form» zu essen und in diesem Zusammenhang spricht er auch von «Vollwertigkeit» [5]¹³ und in den 40er Jahren von «vollwertiger Nahrung» [6].¹⁴

Das erklärte Ziel von Vogel ist die Aufklärung der Menschen, um ihnen eine Anleitung zur «Selbsthilfe» zu geben. Den aufklärerischen Aspekt betont ebenfalls die Lehrerin Sophie

Sommer, die 1927 seine Frau wird und für die Schrift das Vorwort verfasst sowie einige Gedichte beisteuert. Ihrer Meinung nach «möchte diese kleine Broschüre ... den Weg beleuchten ... zu widerstandsfähiger, kräftiger Gesundheit» [8]. Dies sei notwendig, wie sie im lebensreformerischen Sprachgebrauch anmerkt, um «in der heutigen schweren Zeit den Kampf gegen die finsternen Mächte und den Aufstieg nach Empor um vieles zu erleichtern.» Diese Thematik findet sich immer wieder in ihren Gedichten¹⁵, wobei die Idee «neu Kraft zu erhalten», um den alltäglichen «Kampf siegreich zu gestalten», Programm ist [9]. Eine Möglichkeit dazu bietet ihrer Meinung nach die Schrift mit «Aufklärung» und indem sie «Irrtum, Täuschung und Betrug» aufdecke und zum «Handeln anrege» [8].

Das Thema «Täuschung und Betrug» greift auch Vogel in Bezug auf Nahrungsmittel auf. Er versichert seinen Lesern, keine Produkte von «gewinnstüchtigen Geldmenschchen» anzubieten, sondern sich auf «Auslandsreisen» von der Qualität und Glaubwürdigkeit der Reformwarenhersteller überzeugt zu haben, deren Produkte er vertreibt [5]¹⁶. Zusätzlich organisiert er Herstellung und Vertrieb von «Vollkornteigwaren der Marke Avoba», die er neben Avoba-Vollkornzwieback, Avoba-Vollkornbiscuits, Avoba-Weizen-Kraftnahrung im «Wegweiser für Lebensreform» bewirbt.¹⁷ Neben Aufklärung und Qualitätsbewusstsein hat dies natürlich auch die Funktion, seine eigenen geschäftlichen Interessen zu wahren.

Auch wenn die Schrift mit einer Auflage von 25'000 Stück zu gross dimensioniert ist und daher wohl der angekündigte zweite Teil ausbleibt, so steigert sie den Bekanntheitsgrad von Vogel. Der Jahresumsatz seines «Reformhauses» steigt von CHF 83'925,80 im Jahr 1926/27 auf CHF 155'124,58 im Jahr 1928/1929.¹⁸ Diese beinahe Verdoppelung des Umsatzes erlaubt es ihm, weiter zu expandieren und Ende 1929 erfolgt ein Um- und Neubau des Lagers für das Reformhaus in Basel.¹⁹ In den 30er Jahren eröffnet er auch Reformhausfilialen in Zürich, Solothurn und Bern.²⁰

Die Idee des Züricher Arztes Maximilian Bircher-Benner aufgreifend, der

Abb. 6. Titelseite der Erstausgabe von Vogels Zeitschrift «Das Neue Leben» (1929).

1923 die Zeitschrift «Der Wendepunkt» gründete, folgt Alfred Vogel. 1929 begründet er in Basel den Verlag und die gleichnamige Zeitschrift «Das Neue Leben», um lebensreformerische Gedanken zu popularisieren. Schon das Titelbild der Zeitschrift verkörpert das Thema der Lebensreformer: der wohlproportionierte Mensch, kaum von den Ketten der Zivilisation befreit, zum Aufbruch bereit, strebt – dürftig bekleidet, damit Licht und Luft an seine Haut gelangen – dem neuen Leben entgegen (Abb. 6)²¹.

Zu den Abonnenten der Zeitschrift zählen Privatpersonen, «Naturärzte», Besitzer von Reformhäusern, Pensionen und Hotels, der «Verein für Volksgesundheit» in Bern oder die «Naturheilvereine» in Brunn, Zürich und Wien.²² Doch im Rahmen der Weltwirtschaftskrise wendet sich Vogel Anfang 1932 an seine Leser und resümiert: «Wie so vieles anderes, von grossen Idealen getragen, musste auch ‚Das Neue Leben‘ unter der Ungunst

²¹ Heimatmuseum Aesch: Sammlung A. Vogel, Das Neue Leben 1 (1929).

²² AAVGT: Postcheck-Kontrolle, Verlag «Das Neue Leben» 1929, S. 2–10.

²³ S. 235.

Abb. 7. Mitgliedsurkunde: «Naturarzt» der «Naturärzte-Vereinigung der Schweiz» (NVS) (1933).

der Zeit leiden.» Er stellt das Erscheinen der Zeitschrift mit Bedauern ein und hofft, dass seine Leser in der Zeitschrift «Der Wendepunkt», mit der er fusionieren will, einen «Helfer und Freund» finden [11]²³ – doch die geplante Fusion bleibt aus.

Religiöse Weltanschauung und beginnende therapeutische Tätigkeit

In Vogels Texten seiner ersten Schrift, wie auch der ersten Ausgaben seiner Zeitschrift, ist das beständige Auftreten religiöser Äusserungen auffallend. Als Motto für das Titelblatt der lebensreformerischen Schrift wählt er z.B. einen Bibelspruch aus dem I. Buch Moses: «Und Gott sprach: Siehe, ich habe Euch gegeben samenbringendes Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an welchem

Abb. 8. Vogel als Referent beim Fortbildungskurs der NVS (1933).

Wenn Sie zuhause nicht kuren können

weil die Küche nicht umgestellt werden kann, weil der Mann oder die Frau, der Onkel oder die Tante dagegen ist oder immer etwas einzuwenden hat, oder weil Sie es selbst nicht übers Herz bringen, ein bisschen konsequent zu sein,

dann kommen Sie zu uns

Hier haben Sie eine richtige Pflege und eine gute, zweckmäßige Ernährung.

Benützen Sie Ihre Ferien

wenn Sie eine Diätkur oder eine gründliche Blutreinigungskur durchführen möchten.

Bei uns haben Sie Ruhe, gute Luft und die Möglichkeit zu feinen Spaziergängen. Im Winter ist herrliche Gelegenheit für Ski-Sport und wenn Sie hungrig nach Hause kommen, erhalten Sie eine natürliche, fein zubereitete Nahrung. Mollig warme Räume sorgen für angenehmes Wohnen, denn in allen Zimmern ist Zentralheizung. Im Sommer ist Gelegenheit zum Taulaufen auf der großen Spielwiese.

**Einfach und natürlich
wie unsere Ernährung**

ist auch der Geist des Hauses und alle die ebenso empfinden, werden sich bei uns wohl fühlen und sofort daheim sein.

Wer äußeren Schein liebt, wie ihn die Hotels bieten, der komme lieber nicht zu uns.

Sie bezahlen bei uns

inklusive fachmännische Beratung Fr. 7.50 pro Tag. In diesem Preise ist alles inbegriffen, außer speziellen Anwendungen und event. notwendigen Naturheilmitteln.

Für Kinder

verrechnen wir je nach Alter und Anforderungen Fr. 4.— bis Fr. 6.— pro Tag.

Frühzeitige Anmeldung ist erwünscht, denn unser Kurheim ist klein und die Aufnahmemöglichkeit deshalb sehr beschränkt.

Diät-Kurhaus VOGEL, Trogen - Tel. 77

Abb. 9. Annonce für das «Diät-Kurhaus Vogel» (1935).

samenbringende Baumfrucht ist: Es soll euch zur Speise sein!» Dieser Satz drückt Vogels Glauben an die Schöpfungsgeschichte und an die Gültigkeit von «urewige Gesetze des Schöpfers» aus [5]²⁴. In den weiteren Ausführun-

gen sagt er, durch die «Mutter Natur» sei sichergestellt, dass in «jedem Produkt, das uns, der Krone der Schöpfung, als Nahrung dient», die Inhaltsstoffe «in der richtigen Proportion» enthalten seien [5]²⁵. Warum dies so ist, erklärt er ein paar Jahre später genauer und bezieht sich dabei deutlich auf den «Schöpfungsbericht der Bibel» [12]²⁶. Die Pflanzen haben eine besonders wichtige Funktion für den Menschen, da sie «ein von Gott gegebenes Lebensodem» besitzen. Ihre «Form sei eine biologische», da sie mineralische Substanzen aufnehmen, die «durch die Pflanze verarbeitet» von «Tierkörpern ... (und) Menschen» direkt aufgenommen werden könnten.²⁷ Diese biologisch nachvollziehbare Funktion der Pflanzen verbindet er auch Jahrzehnte später noch mit einer weiteren Aussage aus der Bibel: «Und

die Erde bringe hervor: Gras, Kräuter und samenbringende Krautarten, alles nach ihrer Art.» Er folgert daraus: «also wurde zuerst die Pflanze geschaffen» und «durch die Pflanzenwelt die Voraussetzung für Mensch und Tier». Da «die Pflanze dem Menschen bis heute Nahrung, Heilstoffe, Kleidung»²⁸ gebe erkläre sich, ausgehend von der Schöpfungsgeschichte, ihre besondere Stellung: «Gott hat dafür gesorgt», dass in der natürlichen pflanzlichen Nahrung «alles in der richtigen Dosierung und in einem für uns allein richtig gegebenen Komplex vorhanden ist» [12]²⁹. Dieser Glaube von Vogel an die Richtigkeit der von Gott geschaffenen Dinge wird deutlich, wenn er «göttliche ... und Naturgesetze» als synonym betrachtet.³⁰ Eine wichtige Naturgesetzlichkeit auf dem Ernährungsgebiet ist für ihn der Verzehr von «Naturprodukten in möglichst unveränderter Form», was nicht nur sein Eintreten für Vollkornprodukte, sondern auch für Rohkost erklärt [5]³¹. Ergänzend zu seinem Glauben an das Richtige und Gute aufgrund göttlicher Gesetze zeigt sich gerade an seinem Ernährungsbuch «Die Nahrung als Heilfaktor» (1935), dass er die naturheilkundlichen (Berg, Bircher-Benner, Riedlin), und ernährungsphysiologischen (Abderhalden, Chittenden, Hindehede, Voit) Protagonisten und ihre Argumente zu seiner Zeit kennt. In seinen Ausführungen verbindet er seinen Glaube an das naturgegebene Gute mit zeitgemässen Kenntnissen über Nährstoffe wie Eiweiss, Fette (Lezithine, Lipoide) und Kohlenhydrate (Stärke), Fermente, Mineralien, Vitamine.

Vogel selbst bestätigt fast 60 Jahre später, dass er sich «als junger Mensch» an der Schöpfungsgeschichte orientierte und dies Bestand für sein ganzes Leben hatte [13]³². Daraus leitet er für sich auch Verhaltensregeln ab. So führe «Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer ... zum Tod» und «Gehorsam den göttlichen und biologischen Gesetzen gegenüber ist Leben, Glück und Freude».³³ Ebenso orientiert er sich an dem Grundsatz «Wer da weiss, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde.»³⁴ Aus Sätzen dieser Art entspringt für ihn «Kraft ... und ... Verpflichtung»³⁵, was gepaart ist mit dem Streben, zu

²⁴ S. 11.

²⁵ S. 6 f.

²⁶ S. 13.

²⁷ S. 16 f.

²⁸ Nachlass A, Ruf: Vogel A, Pflanzen als Geschenk der Natur. Vortragsmanuskript 1983, S. 1 f.

²⁹ S. 20. Diese Auffassung behält er zeitlebens bei; siehe Fussnote 28, S. 2.

³⁰ S. 5.

³¹ S. 15. Vogel schreibt auch einen Beitrag zu dem Buch «365 Tage Rohkost» des Lebensreformers Walter Thiele, dass 1929 in seinem Verlag «Das Neue Leben» in Basel erscheint.

³² S. 683.

³³ S. 682.

³⁴ S. 678.

³⁵ S. 679.

den Menschen zu gehören, die «Jehova»³⁶ aufgrund ihrer Taten für sein «Königreich auserwählt» und die auf der von allem Bösen befreiten «paradiesischen Erde» leben werden. Da er nicht daran glaube, dass der Mensch aus eigener Kraft und über politische Entscheidungen das Leben auf Erden verbessern könne, hofft er auf die «Theokratie».³⁷ An diesen Ausführungen zeigt sich Vogels Verbundensein mit der Glaubenslehre der Zeugen Jehovas, aus der er die Motivation für seinen weiteren Lebensweg erhält.

In den ersten Jahren seiner Berufstätigkeit als Reformhausbesitzer steht für Vogel die Beratung über und der Verkauf von Reformprodukten im Vordergrund. Doch als die Geschäfte ihm, seiner Frau und zwei Kindern eine sichere finanzielle Basis bieten, orientiert er sich neu. Von seinen Kunden soll er bereits wegen seiner Kenntnisse über die Anwendung mitteleuropäischer Heilpflanzen geschätzt gewesen sein. Doch sein Interesse an der therapeutischen Anwendung seines Wissens wächst. Dies bringt ihn, gemeinsam mit seiner religiös geprägten Überzeugung, Gutes tun zu wollen, zum Entschluss, 1932/33 nach Appenzel umzuziehen. In diesem Kanton sind die gesetzlichen Massgaben für eine naturheilkundliche Tätigkeit liberaler. Einerseits bleibt eines seiner beruflichen Standbeine die Weiterführung der Reformhäuser und er wird Präsident der «Reformhaus-Gesellschaft»³⁸ in Speicher. Andererseits bereitet er sich aber auf die Anerkennung als «Naturarzt» vor, die er im Februar

Abb. 10. NVS-Fortbildungskurs über die Herstellung von Naturheilmitteln (1934).

1933 von der «Naturarzt-Vereinigung der Schweiz» (NVS) erhält (Abb. 7)³⁹. Hier nun beginnt nachvollziehbar der berufliche Wandel Vogels hin zur medizinisch-therapeutischen Tätigkeit. Beim NVS tritt er als Referent und Kursleiter auf, wobei sein Themenschwerpunkt nach wie vor bei der Ernährungstherapie liegt (Abb. 8)⁴⁰. Ferner besucht er in den Jahren 1933/34 naturheilkundliche Fortbildungen in der Schweiz und in Süddeutschland.⁴¹

Mit den neuen Kenntnissen über schulmedizinische und naturheilkundliche Gebiete nimmt er, soweit belegbar, ab 1935 seine therapeutische Tätigkeit im Rahmen von Kur-Behandlungen im «Diät-Kurhaus Vogel» in Trogen bei St. Gallen auf. In der Werbeanzeige für das Kurhaus wird sehr gut der Rahmen deutlich, in dem die Kurgäste Erholung finden können

(Abb. 9)⁴²: Ein Hauptanliegen ist für Vogel die Ernährungsumstellung, die aus sozialen Gründen zuhause oft schwierig sei. Die «Diätkur» verbindet er mit naturheilkundlichen Massnahmen wie Ruhe, Bewegung an der Luft, Tautreten und Sonnenbädern und gegebenenfalls mit «Naturheilmitteln».

Naturheilmittel aus Trogen ...

Wie bereits erwähnt, verwendet A. Vogel schon für seine Kurgäste im «Diät-Kurhaus und Kinderheim Vogel» in Trogen «Naturheilmittel». Eine nicht unwesentliche Grundlage hierfür dürfte 1934 der Fortbildungskurs «Einführung in die praktische Herstellung der meistgebräuchlichen Naturheilmittel» der «Naturärztevereinigung der Schweiz» gewesen sein (Abb. 10)⁴³. Unter «Naturheilmitteln» versteht Vogel in diesem

³⁶ S. 687.

³⁷ S. 683–685.

³⁸ Nachlass A. Ruf; Vogels Genossenschaftsanteil an der Reformhaus-Gesellschaft vom Januar 1933.

³⁹ AAVGT: Mitglieds-Urkunde vom NVS vom Februar 1933.

⁴⁰ AAVGT: Vogel als Referent beim Fortbildungskurs der NVS vom April 1933.

⁴¹ AAVGT, Hörer-Bescheinigungen: vom «Privatgelehrten Curt Schroeter» vom 14.05.1933 und vom NVS vom 23.10.1933, 07.05.1934 sowie 05.11.1934.

⁴² [12, S. (252)].

⁴³ AAVGT, Hörer-Bescheinigung vom NVS vom 05.11.1934.

Naturheilmittel sind Vertrauenssache

Leider wird viel als Naturheilmittel anempfohlen, das in den allopathischen Medizinkästen gehört, indem unter den Kräutern nicht unwesentliche Mengen von uns streng verurteilter Gifte enthalten sind.

Völlig unsündige haben sich besonders in letzter Zeit auf dieses Gebiet geworfen, und was da alles für verkehrte Dinge zu Stande kommen, kann man sich leicht selbst ausmalen.

Wenn Sie gut bedient sein möchten,

dann machen Sie sich die Erfahrungen von Herrn Vogel, dem Schreiber dieses Buches, zunutze, und verlangen Sie Naturheilmittel, die unter seiner Kontrolle hergestellt werden.

Für Naturheilmittel haben wir bis jetzt keine Depots und liefern alles direkt per Nachnahme. Wenden Sie sich bei Bedarf direkt an das

Laboratorium „Bioforce“ Trogen

Verlangen Sie unsere Preislisten und Prospekte.

Abb. 11. Annonce «Laboratorium Bioforce» – Naturheilmittel (1935).

Rahmen weniger die therapeutische Anwendung von Wasser, Bewegung, Luft und Nahrung, die er auch in seinem Kurhaus durchführt, sondern selbst hergestellte pflanzliche Arznei- und Heilmittel. Nachweislich ab 1935 leitet er das «Laboratorium Bioforce» in Trogen, wo er Naturheilmittel herstellt (Abb. 11). Er wirbt vor allem mit der kontrollierten Qualität seiner Naturheilmittel wie zum Beispiel »Johannisöl«. In seinem Laboratorium stellt er aber nicht nur Naturheilmittel, sondern auch «biologische Kosmetika» und «organischen Dünger» her [12].

... aus Teufen und Roggwil

Im September des Jahres 1937 kauft⁴⁴ A. Vogel in Teufen, ebenfalls im Appenzellerland in unmittelbarer Nähe zu St. Gallen, auf rund 1000 m Höhe, das Grundstück «Hätschen» mit einem Gebäude. Hier richtet er das «Kur- und Kinderheim Vogel» ein, so dass es sowohl seiner Familie als auch 15 Kurgästen Raum bietet (Abb. 12). In dem Prospekt des Kurheims erläutert er klar, dass seine Patienten nach der «Naturheilmethode» behandelt werden: mit «Diät ... physikalischer Therapie

und den natürlichen Heilmitteln, sei es nun mit der Kräuterheilkunde, sei es mit der Homöopathie, der Biochemie oder mit Lehm- und Wasserbehandlung!«. Diese verschiedenen Naturheilmethoden tragen nach Vogel dazu bei, dass «die Heilkraft, die im eigenen Körper selbst verborgen liegt» Heilung bringen könne. Doch dies hänge von den «vorhandenen Reserven ab, die der kranke Körper noch besitzt» und dass man den Gesetzen gehorche nach der die Natur jeden Menschen gerecht behandle. Damit die «Naturheilkraft» optimal wirken kann erachtet er Ruhe und «Vormitternachtsschlaf» (keine «Jazzmusik oder Tanz Gelegenheiten»)

ebenso als unterstützende «Heilfaktoren» wie den Verzicht auf Alkohol und Zigaretten⁴⁵.

Auf den anliegenden Bergwiesen seines Kurheims wird Vogel selbst landwirtschaftlich tätig (Abb. 13) und baut für seine Gäste Obst und Gemüse sowie Heilpflanzen an. Dabei beachtet er die Regeln des biologischen Gartenbaus, worüber er auch schreibt und referiert [14]. Ausschlaggebend ist für ihn hierbei, dass «unser eigener biologischer Landbau uns die Möglichkeit gibt vollwertige, vitaminreiche Nahrung auf den Tisch zu bringen»⁴⁶, mit der er seine Kurgäste verpflegt.

Unser Kurheim seine Aufgabe und sein Ziel!

Unser Heim ist nur klein im Vergleich zu den vielen Leidenden, die um uns leben. Aber den wenigen, die es zu beherbergen vermag, will es eine grundlegende Hilfe darbieten.

Zwar kann auch die Natur nicht mehr alles heilen und regenerieren, denn wenn es auch viele Kräutlein gibt wider Leibesnot, ist doch keines gewachsen wider den Tod. Gleichwohl aber sind wir alle, die wir die Naturheilmethode wirklich kennen, erstaunt über die Vielseitigkeit ihrer Heilmöglichkeiten. Schon Hypokrates, Galen und andere Meister der Naturheilkunde waren erstaunt, ja sogar ergriffen über die Heilkraft, die im eigenen Körper selbst verborgen liegt. Mit Achtung und Ehrfurcht vor den heiligen Gesetzen des Lebens versuchten zu jeder Zeit einsichtige Männer in den immer wieder verschütteten Schätzen der Natur zu graben, um neue und längst vergessene Werte wiederum in den Dienst gesunder und kranker Menschen zu stellen.

Diese Werte aber kommen dem Einzelnen nur zugute, wenn er bereit ist, sich solche zunutze zu machen.

Unser Haus im Winter

Abb. 12. «Kurheim Vogel», Teufen (ca. 1950er Jahre).

⁴⁴ AAVGT, Ordner: A. Vogel GmbH, Dauerakten, Grundbuchauszug 1216.

⁴⁵ AAVGT, Ordner: Vogel Strategie Vorträge: Prospekt für das «Kurheim Vogel»: Unser Kurheim seine Aufgabe und sein Ziel! o. O., o. J. [ca. 1940er Jahre].

⁴⁶ siehe Fussnote 45.

Abb. 13. A. Vogel beim «Heuen» in Teufen (ca. 1940er Jahre).

Frischpflanzensäfte

Der wirtschaftliche Erfolg des «Kurheims Vogel» und seiner Reformhäuser ermöglichen es Vogel, in Teufen, zwischen 1942 und 1950 ein Wohnhaus und ein eigenes Produktionsgebäude zu errichten, um nun in grösserem Umfang aus Heilkräutern Frischpflanzenpresssäfte zu gewinnen. Die Herstellung von Frischpflanzensäften beruht bei ihm auf zweierlei Grundlagen: Zum einen auf seiner Erfahrung, dass Presssäfte aus frischen Pflanzen besser wirken sollen als Zubereitungen aus der Droge (getrocknete Heilpflanze). Zum anderen auf dem bereits erwähnten Naturverständnis, dass die natürlichen Dinge, die der Schöpfer geschaffen habe, gut seien und therapeutisch genutzt werden könnten. Zu seinem Verständnis als naturheilkundlicher Therapeut führt er aus: Die Natur habe

«mit ihren Reaktionen, mit ihrer eigenen Heilkraft und [den] Naturmitteln» eine Beständigkeit, die vom Menschen genutzt werden solle, um das natürliche Geschehen zu unterstützen [15]⁴⁷. Die Idee Frischpflanzenpresssäfte herzustellen ist aber keineswegs originär von Vogel. Schon 1832 schreibt Vogt in seinem «Lehrbuch der Pharmakodynamik» über die Zubereitung von «frisch ausgepressten Kräutersäften» z.B. aus Löwenzahn und Erdrauchkraut (gallefördernd) und Petersilie (diuretisch), die als sogenannte «Frühlingskur» «bei Indurationen der Drüsen, bei Stockungen des Pfortadersystems» Anwendung fänden [16].⁴⁸

Neben Frischpflanzenpresssäften, für den mehr oder weniger direkten Gebrauch, sind in den 1930er Jahren «Vollauszüge» (alkoholisch, wässrig) aus frischen Pflanzen im Homöopathi-

schen Arzneibuch (HAB) aufgeführt und werden von Firmen wie Madaus und Schoenberger hergestellt.⁴⁹

Vogel selbst ist es damals bekannt, dass diese «Frischpflanzenpräparate» auch in der Schweiz verfügbar sind [17]. Sein Verdienst ist es aber, von seinem Laboratorium ausgehend die Herstellung von Frischpflanzenauszügen in der Schweiz zu etablieren. So spricht er nachweislich ab 1942 auf dem Briefpapier des «Laboratoriums Bioforce» von der «Fabrikation biologischer Präparate, Homöopathischer Urtinkturen und Verreibungen» und der «Spezialität: Frischpflanzenextrakte» (Abb. 14).

Seine Präparate finden immer weiter Verbreitung, so dass er Anfang Juni 1953 in Teufen die «A. Vogel Biologische Heilmittel GmbH» und einige Tage später in Kraillingen bei München die «Biosan GmbH» gründet.⁵⁰ Die Her-

Abb. 14. Briefkopf: «Spezialität Frischpflanzenextrakte» (1942).

Abb. 15. Aufdruck einer Verpackung der Firma Biosan (ca. 1950er Jahre).

⁴⁷ S. 9.

⁴⁸ S. 58.

⁴⁹ Ebd. S. 304. Im Gegensatz zum HAB werden im Deutschen Arzneibuch (DAB) Auszüge aus getrockneten Pflanzen beschrieben.

⁵⁰ AAVGT, Ordner: A. Vogel GmbH, Dauerakten, Handelsregisterauszug VII/240 vom 05.06.1953

In dieser modernen Fabrik werden die weitbekanntesten biologischen Vogel-Produkte nach einer eigenen Methode unter Berücksichtigung des neuesten Standes der Forschung und unter laufender Qualitätskontrolle hergestellt.

Unser Programm umfasst:

- Die Herstellung natürlicher Vollnahrung.
- Die Herstellung von Naturheilmitteln aus wildwachsenden und kultivierten Frischpflanzen.
- Die Herstellung einer biologischen Kosmetik, die den Körper nicht nur verschönigt, sondern auch verjüngt.

BIOFORCE AG ROGGWIL TG Telefon 071-48 14 22

Ihre Apotheke, Ihre Drogerie und Ihr Reformhaus wird Sie gerne weiter beraten über die Original-A. Vogel-Produkte der Bioforce AG, Roggwil.

Bezugsquellen-Hinweis in Deutschland:

BIOFORCE GMBH Telefon 0 71 47 / 77 29
7145 Markgröningen-Unterrixingen - Jahnstr. 20

Abb. 16. Neubau der Bioforce AG in Roggwil (1974).

stellung von Frischpflanzenextrakten wird über die Jahre fast zu einem identitätsstiftenden Merkmal für Präparate von Vogel. Auf der Verpackung des Produktes «Hyperisan»⁵¹ wirbt er so z.B. in den 1950er Jahren mit dem Text: «Vollauszüge aus den Frischpflanzen: Hypericum perf., Aesculus hipp., Paeonia, Hamamelis, Echinacea purp.» (Abb. 15)⁵².

Da die Nachfrage nach seinen Arznei- und Heilmitteln weiterhin steigt, gründet er im Juni 1955 die «Bioforce GmbH»⁵³ und 1963 erfolgt die bis heute ausschlaggebende Erweiterung in die «Bioforce AG». Von Teufen zieht die Firma nun in einen grossen, modernen Neubau nach Roggwil/Thurgau (Abb. 16).

⁵¹ Als Indikationen werden bei diesem Präparat vor allem die Behandlung von «Varizen, Thrombophlebitiden, Thrombosen» genannt.

⁵² AAVGT, Biosan.

⁵³ 1991 in A. Vogel GmbH umbenannt.

⁵⁴ Vortragskalender in: Gesundheits-Nachrichten 1950;7:16.

⁵⁵ Von 1957 bis 1982 übernimmt der «Naturarzt» Willi Reimelt die Naturheilpraxis und Produktion von Naturheilmitteln in Teufen.

⁵⁶ Zuvor war Vogel schon 1950 in New York gewesen [13;331].

⁵⁷ S. 10.

Vorträge, Bücher und eine eigene Zeitschrift

Eine wichtige Aufgabe bleibt für Vogel zeitlebens die Verbreitung seines Wissens durch Vorträge, Bücher und eine eigene Zeitschrift. Von einem Sendungsbewusstsein geleitet, beginnt er eine rege Vortragstätigkeit über verschiedene naturheilkundliche Themen. Ein Auszug aus seinem Vortragskalender von Ende Januar bis Anfang März 1950 hat durchaus exemplarischen Charakter. In dieser Zeit spricht er 11-mal in Österreich und der Schweiz über Themen wie: «So heilt die Natur», «Die Kunst des Essens» oder «Wie werde und bleibe ich gesund mit einfachen und natürlichen Hilfsmitteln».⁵⁴

Neben den Vorträgen ist seine Zeitschrift ein wichtiges Medium, um mit naturheilkundlich Interessierten und Kunden in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Als Nachfolger seiner Zeitschrift «Das Neue Leben» aus den 1930er Jahren erscheint ab 1943 bis heute monatlich die Zeitschrift «Gesundheits-Nachrichten». Neben naturheilkundlichen Ratschlägen berichtet Vogel in der Zeitschrift auch von seinen vielfältigen Reisen, auf den ihn seine

Tochter Ruth als Photographin und seine Frau Sophie begleiten (Abb. 17).

Seinen grössten Bucherfolg erzielt er 1952 mit «Der kleine Doktor». Darin gelingt es ihm, sein Anliegen, dem «kleinen Mann» verbunden zu bleiben, durch einen einfachen, «leutseligen» Schreibstil aufrecht zu erhalten. Indem er sich direkt an den Leser wendet, führt er ihn auf laienverständliche Art durch ausgewählte Aspekte der «schweizerischen Volksheilkunde», wie er sagt [18].

Echinacea purpurea – Heilpflanze der Sioux

Nachdem Alfred Vogel bis 1957 in Teufen als «Naturarzt» tätig ist⁵⁵, zieht es ihn ab 1958 beständig in die Ferne. Sein Interesse an der Pflanzenwelt auf anderen Kontinenten, den Sitten und Traditionen von Naturvölkern und der Frage, ob die Menschen dort auch an sogenannten «Zivilisationskrankheiten» erkranken, bringt ihn zuerst nach Süd-, Mittel- und Nordamerika.⁵⁶ In Tarapoto (Peru) erwirbt er 1958 eine Farm und ist eine Zeit lang im Landbau tätig [19]⁵⁷. Nach dem Verkauf der Farm reist

Abb. 17. Ruth, Sophie und A. Vogel auf Reisen (1970er Jahre).

Abb. 18. Ehrung Vogels mit der Prießnitz-Medaille der deutschen Heilpraktikerschaft (1982).

er durch Mittelamerika und spricht als Redner über Themen der naturheilkundlichen Lebensweise. Während dieser Zeit lernt er von den Sioux Indianern, die ihm bis dahin unbekannte Pflanze *Echinacea purpurea*, den Sonnenhut, und dessen äussere Anwendung bei kleineren Verletzungen kennen. Alfred Vogel bekommt Pflanzensamen vom Häuptling Ben Black Elk⁵⁸ geschenkt und baut den Sonnenhut schliesslich in Teufen an. Gelegentlich gibt Vogel einen Überblick über sein gesammeltes Wissen über Heilpflanzen

in anderen Kulturen. So berichtet er z.B. über den Gebrauch von *Cactus grandiflorus* bei amerikanischen Indianern als «Herzstärkungsmittel», *Yucca* bei brasilianischen Indianern gegen Arthritis und Gicht, *Luffa purgans* in Kolumbien bei Sinusitis, *Carica papaya* zur Behandlung von Darmparasiten oder Lapacho-Rinde in Uruguay gegen «Geschwulsterkrankungen» [20]⁵⁹.

In dem Masse wie sich Vogel intensiv mit der Heilpflanzenkunde beschäftigt, ändert sich auch sein Selbstverständnis. Ab den 1970er Jahren spricht er häufiger von «Phytotherapie» [23]⁶⁰ und bezeichnet sich dann auch nicht mehr als Ernährungs-, sondern als «Phytotherapeut» [24]. Diese «Professionalisierung» drückt sich auch in der Zusammenarbeit an einem Teelexikon mit dem Arzt R. F. Weiss aus, dem Pionier der modernen Phytotherapie.

Bis in die 90er Jahre beteiligt sich Vogel in seiner Firma an der Anpassung der Rezepturen der Frischpflanzen-Präparate an die aktuellen pharmazeutischen und medizinischen Standards. Mit der Gründung der «A. Vogel-

Stiftung» schafft er 1984 eine Grundlage für die Förderung von Arbeiten über traditionelle Pflanzenheilkunde und wissenschaftliche Phytotherapie, wofür seit 1997 auch der «Alfred Vogel-Preis» verliehen wird. So wird er einer der bekanntesten nicht-ärztlichen schweizerischen Therapeuten auf diesen Gebieten im 20. Jahrhundert und damit ein Förderer dessen, was wir heute Phytotherapie nennen.

Geachtet auf nationaler und internationaler Ebene

Neben seinem Bekanntheitsgrad in Laienkreisen ist wenig über Vogels aktives Engagement in Fachgesellschaften oder Organisationen bekannt. Auf der Ebene von Standesorganisationen ist neben seiner Mitgliedschaft im «Naturärzte-Verein der Schweiz» die Anerkennung seiner naturheilkundlichen Tätigkeit von Seiten der «Deutschen Heilpraktikerschaft», durch die Ehrung mit der «Prießnitz-Medaille» im Jahr 1982 zu erwähnen (Abb. 18). Darüber hinaus ist er bis 1974 Mitglied der «Internationalen Gesellschaft für Nahrungs- und Vitalstoff-Forschung» (IVG), eine eher rechtskonservative Vereinigung [25], die auf den Gebieten Vollwerternährung, Lebens- und Umweltschutz aktiv ist.⁶¹ Die Beeinflussung von Vogel durch die IVG wird z.B. in seinen Ausführungen über Ernährung deutlich, wenn er die von der IVG geprägten Begriffe «Vitalstoffe» und «vollwertige Kost» verwendet [26]⁶². Ebenso hat er lange Kontakt zu Mitgliedern der IVG, wie ein Geleitwort von Karl Kötschau zeigt [27]. Ob Vogels immer wieder auftauchende Betonung der Wichtigkeit der Unterstützung der Entwicklung gesunder Erbanlagen, durch eine natürliche Lebensweise und naturheilkundliche Mittel, auch aus den Kreisen der IVG entspringt oder durch die allgemeine Diskussion der 1970er Jahre über «Erbschädigungen» motiviert ist, bleibt unklar [28, 29]⁶³.

Erwähnenswert ist noch Vogels Mitgliedschaft in der eklektisch-naturheilkundlich orientierten «International Academy of Biological Medicine», um den Arzt Paavo Airola in den USA seit

⁵⁸ Vogel selbst spricht meist vom Häuptling Black Eagle [21]. Aber eine private Recherche von Gerda Sörensen in den USA ergab, dass es sich um den Häuptling Black Elk handelt [22].

⁵⁹ Ebenso gibt er 1974 in seinem Verlag sein Buch «Gesundheitsführer durch südliche Länder, Subtropen, Tropen und Wüstengebiete» heraus.

⁶⁰ S. 190.

⁶¹ AAVGT, Ordner: Korrespondenz von und an Dr. A. Vogel ab 1.7.1973, Brief vom 13.03.1974 von A. Vogel an S. Klein. Vogel kündigt, weil er «so viel 'Gescher' so wenig Wollen» nicht länger unterstützen kann.

⁶² S. 154

⁶³ S. 268 f, 277 f.

Originalien

1980 und die Ehrenmitgliedschaft in der «Schweizerischen Ärztesgesellschaft für Erfahrungsmedizin» (SAGEM) ab 1984.

Naturheilkundler mit Charisma

Durch seine Tätigkeit als Redner, Schriftsteller, «Naturarzt» und Unternehmer bewahrt Alfred Vogel tradiertes Wissen aus der Heilpflanzen- und Naturheilkunde. Obwohl er als «Laienarzt» tätig wird, gehört er, wie die Ärzte Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) oder Max Otto Bruker (1911–2001), zu jenen Naturheilkundlern im 20. Jahrhundert, bei denen ein ähnliches Handlungsmuster auffällt:

- Durch positive praktische Erfahrungen werden sie zu Vertretern der naturheilkundlich orientierten Medizin.
- Beim Eintreten für die Naturheilkunde wird bei allen Dreien ein aufklärerisches Moment unterschiedlicher Motivation deutlich.
- Im Rahmen ihrer Bemühungen um gesundheitliche bzw. naturheilkundliche Aufklärung gründet jeder von ihnen einen eigenen Verlag, in dem zuerst eine laienverständliche Zeitschrift und später auch eigene Bücher erscheinen. So schaffen sie mit der Idee «Gehör zu finden» oder die Menschen über gesundheitliche Fragen aufzuklären schliesslich Interessentenkreise, die zu Abonnenten oder Kunden werden.

Diese drei besonders markanten Gemeinsamkeiten von Vogel, Bircher-Benner und Bruker tragen zu ihrem Bild als «charismatische Naturheilkundler» bei. Trotz aller Gemeinsam-

keiten wäre es – angesichts der kleinen Fallzahl von nur 3 Personen – übereilt, an ihnen einen bestimmten «Typus» von Naturheilkundlern festzumachen. Auffallend bleibt dennoch, wie sie ihr Engagement für Naturheilkunde mit «medizinischer Aufklärung» und ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen verbinden. Das muss den Erfolg der drei Genannten in Bezug auf Verbreitung und Tradierung naturheilkundlichen Wissens nicht schmälern. Jedoch wird so deutlich, dass die Motivationslage für ihr Handeln nicht nur selbstlosen Idealen entstammt, sondern entsprechend den Vernetzungen in einer komplexen und differenzierten Gesellschaft vielfältig ist.

Literatur

- 1 Melzer, J: Von Schweizer Kräutern zum globalen Pflanzenreich und individueller Anwendung – eine biographische Annäherung an Alfred Vogel. Forsch Komplementärmed 2003 (suppl) (im Druck).
- 2 Vogel A: Der Schnee von 60 Wintern. Gesundheits-Nachrichten 1962; 19: 146–148.
- 3 Altpeter W: Zur Geschichte der Lebensreform. neuform-Vereinigung Deutscher Reformhäuser eGmbH, Berlin, Bad Homburg, Hamburg 1964.
- 4 Vogel A: Biologischer Gartenbau. Die Naturheilkunde 1943; 40, Nr. 5: 1–3.
- 5 Vogel A: Kleiner Wegweiser für Lebensreform. 1. Teil: Ernährung. Avoba, Basel 1926.
- 6 Vogel A: Vorträge. Vollwertige Nahrung als Heilfaktor. Die Naturheilkunde 1944; 4, Nr. 9: 1.
- 7 Vogel A: Der kleine Doktor. Hilfreiche Ratschläge für die Gesundheit. 70. überarbeitete Aufl. A. Vogel, Teufen [1998].
- 8 Sommer S: Vorwort. In Vogel A: Kleiner Wegweiser für Lebensreform. Avoba, Basel 1926, S. 3.
- 9 Sommer S: Zum Geleite. In Vogel A: Kleiner Wegweiser für Lebensreform. Avoba, Basel 1926, S. 4.
- 10 Vogel S: Neues Leben. Das neue Leben 1929; 1: 3–4.
- 11 Vogel A: An unsre werten Abonnenten! Das Neue Leben 1932; 3: 235.
- 12 Vogel A: Die Nahrung als Heilfaktor. A. Vogel, Teufen 2000 (Faksimileausgabe von 1935).
- 13 Vogel A: Die Natur als biologischer Wegweiser. A. Vogel, Teufen 1983.
- 14 Vogel A: Biologischer Gartenbau. Die Naturheilkunde 1943; 40, Nr. 5: 1–3.
- 15 Vogel A: Beständigkeit natürlicher Reaktionen, natürlicher Heilmittel und natürlicher Mittel. Gesundheits-Nachrichten 1950; 7: 9 f.
- 16 Madaus G: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Bd. 1 Hildesheim, New York, Olms Verlag, 1979, Faksimiledruck der Ausgabe: Leipzig, Thieme Verlag, 1938.
- 17 Vogel A: Der ‚Wendepunkt‘ und sein 50-jähriges Jubiläum. Gesundheits-Nachrichten 1973; 30: 46–48.
- 18 Vogel A: Der kleine Doktor. Eine bunte Zusammenfassung hilfreicher Ratschläge aus der schweizerischen Volksheilkunde. 6. Aufl. Teufen, Bioforce, 1958.
- 19 Schindler I, Umbricht C, Zehnder I: Alfred Vogel 1902–1996. Teufen, A. Vogel, 1996.
- 20 Vogel A: Tees und Heilpflanzen bei fremden Völkern; in Weiss R F: Familien Tee-Lexikon. Brugg, BEA + Poly, [1982], S 84–88.
- 21 Vogel A: Ein Leben im Dienste der Gesundheit. Audio-CD. 2002.
- 22 Sörensen, G: Alfred Vogel in jalanjajillä Etelä-Dakotassa. Terveystieteiden tutkimuskeskus 2002; Heft 9: 4–6.
- 23 Vogel A: Von Menschen und Pflanzen. Gesundheits-Nachrichten 1972; 29: 188–190.
- 24 Vogel A: Kräutertee; in Weiss RF: Familien Tee-Lexikon. Brugg, BEA + Poly, [1982], S 91 f.
- 25 Melzer J: Vollwerternährung zwischen Diätetik, Nationalsozialismus und sozialem Anspruch [Dissertation]. Frankfurt am Main, 2002. 443 S.
- 26 Vogel A: Erbanlagen können Vermögenswerte sein. Gesundheits-Nachrichten 1962; 19: 153–155.
- 27 Vogel A: Der kleine Doktor. Hilfreiche Ratschläge für die Gesundheit. 66. überarbeitete Aufl. Teufen, A. Vogel, 1991.
- 28 Vogel A: Der kleine Doktor. Hilfreiche Ratschläge für die Gesundheit. 29. überarbeitete Aufl. Teufen, A. Vogel, 1974.
- 29 Vogel A: Der kleine Doktor. Hilfreiche Ratschläge für die Gesundheit. 70. überarbeitete Aufl. Teufen, A. Vogel, [1998].

Anschrift der Autoren:

Dr. med. Jörg Melzer
Prof. Dr. med. Reinhard Saller
UniversitätsSpital Zürich
Abteilung Naturheilkunde
Departement Innere Medizin
Rämistrasse 100, CH-8091 Zürich
joerg.melzer@usz.ch